

УДК 748.5

Олександра САМОЙЛЕНКО

викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

ВІТРАЖ У ТВОРЧОСТІ ІРИНИ ЛЕВИТСЬКОЇ

***Анотація.** Розглянуто основні твори мистецтва вітража І. Левитської, створені протягом 50-80-х рр. ХХ ст., а також досліджено стильові характеристики та індивідуальні риси цих вітражів, створених у різних техніках. На основі проведеного художнього аналізу простежено трансформацію образно-пластичних рішень від натуралістичних (на початку творчої діяльності художниці) до умовно-образних, декоративних і символічних. Встановлено пріоритетну роль використання декоративних якостей художнього скла та технологічних особливостей у формуванні художнього образу з мінімальним застосуванням додаткових засобів обробки скла.*

***Ключові слова:** вітраж, монументальне мистецтво, інтер'єр, архітектура.*

Серед численних традиційних і сучасних монументальних технік мистецтво вітража залишається актуальним елементом у архітектурному середовищі протягом багатьох років. Не дивно, що така яскрава та ефектна техніка завжди приваблювала монументалістів, і дуже часто художник, який спробував працювати в техніці вітража, назавжди ставав прихильником цього давнього мистецтва. Так само і відома київська художниця І. Левитська залишається вірною мистецтву вітража впродовж усього творчого життя.

Розглядаючи творчий доробок І. Левитської упродовж понад тридцятирічної роботи в мистецтві, одразу можна помітити багатогранність і нестримність творчої думки, невгамовну натуру справжнього митця, для якого мистецтво і є саме життя. Окрім монументальних творів, які складають значну частину творчого доробку мисткині, вона створює велику кількість живописних полотен і графічних робіт.

Частково висвітлення творчості І. Левитської можна по-

бачити у публікаціях З. Чегусової, О. Загаєцької. Сторінки розвитку монументального мистецтва Києва 1960-80-х років і власної творчості змальовує І. Левитська в автобіографічних літературних виданнях і публіцистичних статтях. Окремих досліджень творів І. Левитської, виконаних у техніці вітража, до цього часу не було.

Велика кількість художніх робіт художниці створених за ці десятиліття, дозволяє простежити загальні тенденції розвитку та становлення мистецтва вітража Києва в другій половині ХХ ст., від початкових експериментальних робіт до справжніх монументальних творів у сучасній міській архітектурі.

Закінчивши монументальний факультет Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва 1954 р., І. Левитська робить перші спроби створення вітражів. Але для повноцінного виконання роботи в техніці класичного вітража тоді не вистачало ні необхідних матеріалів, ні практичного досвіду. Проте бажання відродити художній вітраж в українському монументальному мистецтві, змушує мисткиню шукати альтернативні технології. Вона розробляє власну техніку створення вітражного вікна з полімерних смол. У техніці акрилату були виконані вітражі “Пісня про Верховину” (1959), вітраж “Лісова пісня” (1962) для музею Лесі Українки в Києві та ін. У цих монументальних роботах можна побачити пошуки особливої пластичної мови, що поєднає виразність і багатоманітність живописних творів та узагальнені форми монументального мистецтва. Відсутність металевих перетинок, характерних для класичних вітражних вікон, робить художні образи більш реалістичними та подібними до творів станкового живопису.

Цікавим творчим експериментом у пошуках нових технічних можливостей у мистецтві стала робота “Дедал та Ікар” в актовому залі гідроелектростанції в Трипіллі (1962). Робота виконана в техніці гравірування на склі. Власне сама техніка виконання зумовлює площинне, практично контурне зображення фігур. Виразним центром композиції стає образ Ікара, що відривається від землі, у верхній частині твору. Постаць Дедала в нижній частині більш статична, зображена в профіль. Цей твір відображає прагнення людства осмислити й підкори-

ти природні стихії та нестримну енергію всесвіту.

Незважаючи на несприятливі обставини та часто нерозуміння, І. Левитська продовжує шукати будь-які можливості для створення справжнього вітража з кольорового скла. Тут стає в нагоді багатий досвід прибалтійських вітражистів. 1963 р. І. Левитська відвідує виставку “Литовський вітраж” у Москві, що мало велике значення в тому, як надалі складеться її творчий шлях у монументальному мистецтві. Надзвичайно глибоке враження від побачених сучасних вітражів з об’ємного скла, що трактувалися вже не як вікно, а як частина архітектури, надихає мисткиню до подальших творчих експериментів і нових звершень у галузі мистецтва вітража. Знайомство з литовськими вітражистами допомагає втілити в життя давню мрію про створення справжнього класичного вітража з кольорового скла.

1964 р. І. Левитська розробляє вітражі для музею Т. Шевченка в Києві, які були виконані вже з художнього скла за класичною технологією в Литві, у майстерні вітражиста З. Лауринайтиса. За задумом художниці, темою вітражів мали стати образи республік, де пройшло життя поета — Україна, Росія, Литва і Казахстан. Композиція складається з двох прямокутних вікон, видовжених по вертикалі, з арковим завершенням угорі. Фігури, зображені на вітражах, вбрані у характерне національне вбрання республік Радянського Союзу та символізують образи братніх народів. Постаті вирішено достатньо узагальнено. Також слід відзначити конструктивність графічної побудови вітражної композиції. Відчувається прагнення художниці максимально використати монументальну виразність технології вітража. Додаткового декоративного ефекту вдалося досягти поєднанням ритмів великих і дрібних скляних елементів. До нашого часу вітраж не зберігся.

Продовжуючи роботу з кольоровим склом художниця створює низку цікавих творів з литого скла, які було виконано в матеріалі також у Литві. У цій новій техніці створено вітраж “Троянди та виноград” (1966) для музею М. Рильського, на якому зображено дівчину в національному вбранні, що тримає грона винограду та квіти. Узагальнене декоративне композиційне вирішення продиктоване технологічними вимогами

виготовлення вітражів з литого скла. Працюючи над створенням меморіального музею відомого етнографа В. Гнатюка в с. Велеснів Тернопільської обл. разом з істориком І. Гретою та архітектором Ю. Кисличенком, І. Левитська створює ще один невеликий об'ємний вітраж “Рідна пісня” (1966).

Постійний творчий пошук і експерименти в галузі монументального мистецтва тільки підтверджують великий мистецький потенціал і безмежність творчої думки художниці. Наприклад, синтез кольорового скла з карбуванням можна побачити в серії вітражів, виконаних у класичній техніці в Переяслав-Хмельницькому музеї археології (1970-1974). Ця робота мала вагоме значення у творчості художниці та дозволила заявити про себе як професійного художника мистецтва вітража.

У 17-ти вітражах зображено яскраві сторінки давньої історії Переяслав-Хмельницького часів Київської Русі. При проектуванні внутрішнього простору будівлі архітектор Ю. Кисличенко запропонував залишити дерев'яну конструкцію вікон, яка згодом стала основою формування композиційної схеми вітражів. У середині вікна розташована прямокутна, видовжена по висоті фігуративна композиція, по периметру конструкція складається з невеликих прямокутників здебільшого з матового скла, на яких розташовано тексти, викарбувані в металі. До кожного окремого зображення підбирався текст відповідної тематики з різноманітних історичних чи літературних джерел. Такий варіант вирішення вітража зосереджує увагу на головному центральному фрагменті вікна, що контрастує з нейтральним оточенням.

Стилістичне вирішення композицій площинне, пластичне моделювання фігур нагадує мотиви давньоруських зображень. Наприклад, композиція “Князь на полюванні” за схемою побудови та використаною кольоровою гамою подібна до поширеного іконографічного зображення Георгія Переможця зі списом, що вражає змія. Схоже трактування історичних образів можна простежити і в інших вітражах. Динамічну сцену боротьби бачимо в композиції “Бій з половцями”, де контрастне тонове вирішення підсилює експресивність зображення. У композиції “Будівництво” можна відзначити використання

прийоми зворотної перспективи, який часто використовували в давньоруському живописі [1]. Відомі історичні події лягли в основу вітражів “Будівництво Переяслава”, “Князь Володимир”, “Убивство Бориса” “Олег у Царграді” та ін. Загалом використана тематика вітражів досить різноманітна — “Ремісники”, “Торгівля”, “В кузні”, “Веснянки”, “Скіфи”, “Літописець” тощо. Пізніше на основі вітражів у Переяславі-Хмельницькому художниця створила серію гравюр, які неодноразово експонувалися на виставках [2].

Далі була робота над вітражами для будинку композиторів “Ворзель” (1977) на тему української музики. У насичених яскравих вітражах розкривається тема розвитку музичного мистецтва України з давніх часів і до сучасних днів. Це складні багатофігурні композиції — “Партесний спів”, “Опера М. Лисенка “Тарас Бульба”, “Молода гвардія”, “Революційна пісня” та ін. Вітражі виконані в притаманній художниці манері лаконічного конструктивного вирішення композиційної площини. Прямі рішучі лінії графічного малюнку, які створюють металеві перетинки, додають виразності вітражам. Через усі зображення проходять смугами нотні стрічки, плавні лінії яких контрастують із загальним геометризованим зображенням. Вони створюють відчуття руху в композиціях і підкреслюють загальну тематику робіт. Основні постаті, тло композицій і дрібні риси обличчя змодельовані за допомогою кольорових співвідношень художнього скла та лінійної графіки металевої спайки з урахуванням технологічних вимог до виконання вітража.

Серію вітражів у класичній техніці створено для клубадальні атомної станції в м. Енергодар (1982). “Вода” і “Степ” стали основними темами цих вітражів з дохристиянськими мотивами. Тут можна побачити декоративні мотиви дерева життя, давній образ козацької “чайки”. Зображення мають симетричну будову, лінії стають більш пластичними. У вітражі серії “Земля” переважають жовті та вохристі тони, з додаванням червоної та коричневої кольорових гам і блакитних нюансів. Колористична схема вітража “Вода” ґрунтується на поєднанні синіх і блакитних кольорів з контрастними жовтими та коричневими. З боків та внизу композицій проходять смуги

декоративного геометризovanого орнаменту. Яскраві вітражні вікна символізують складними декоративними узорами багатоманітність і неповторність природи. Світло, яке проходить через вітраж, збагачує кольори безліччю напівтонів і відтінків, виразно окреслюючи образи природних стихій.

Важливим періодом у творчості І. Левитської стала робота над художнім оформленням станцій Київського метрополітену: великий вітраж з кольорового литого скла на станції метро “Поштова площа”, карбування на станції “Контрактова площа” та серія декоративних композицій з литого скла на станції “Піонерська”.

Об’ємний вітраж “Дніпро” на станції “Поштова площа” (1976) — приклад впровадження нових технологій у монументальному мистецтві того часу, а саме — використання об’ємного вітража в якості елемента архітектури, який підпорядкований загальному дизайнерському вирішенню. Незвичним також стало використання вітража в приміщенні з відсутністю доступу природного світла, що передбачало штучне освітлення.

Займаючи майже всю площину торцевої стіни станції, яскравий вітраж стає домінантним елементом інтер’єру за рахунок контрасту художніх ритмічних побудов і підкресленої геометричності, прямих ліній архітектури станції. Ряди світлих колон з вертикальною смугою темного ультрамаринового кольору, що розташовані вздовж платформи, наче повільними хвилями підходять до яскравої променистої композиції у кінці пасажирської станції.

Фактично за основу композиції взята карта Києва. Активним центром вітража стають насичені ультрамаринові тони схематичного зображення Дніпра, що перетинає по вертикалі всю площину вітража та з’єднує символічні образи лівого та правого берегів Києва. Справа можна побачити зображення історичних будівель, зліва — одноманітні силуети сучасних житлових споруд. Бетонне тло композиції загального темного тону об’єднує скляні фрагменти вітража та робить їх ще більш яскравими, підкреслює графічну структуру композиційної схеми твору. Тут вітраж стає органічною частиною станції, кольорові промені, що проходять через скло, оживляють інтер’єр, зменшуючи відчуття замкненого простору.

Працюючи над художнім оформленням станції “Піонерська” (зараз “Лісова”, 1979 р.), І. Левитська розробляє серію монументально-декоративних композицій, заснованих на поєднанні кольорового литого скла з декоративними металевими елементами. Вітражі розташовані вздовж усієї станції, по центру платформи, у якості декоративно-монументального оздоблення та одночасно виконують конструктивну роль, формуючи загальну архітектурну структуру станції. Усі композиції за змістом об’єднані тематикою молодіжної піонерської спілки. Та обставина, що платформа станції розташована на відкритому просторі, диктувала свої умови до художньо-образного вирішення монументальних композицій. Суцільний вітраж з литого скла в денному світлі міг би виглядати темним і громіздким, тому художниця вирішує зробити композиції легкими та світлими. У створенні вітражів використані дуже спрощені форми без зайвих дрібних деталей. Виразності композиціям додає комбінування різних за текстурою та декоративними якостями матеріалів. Не останню роль у формуванні загально-го естетичного враження відіграло і символічне трактування образів, і пластичне вирішення деталей композиції. Ажурні металеві деталі в поєднанні зі скляними елементами створюють відчуття повітряності. Цей вітраж позбавлений функції бути джерелом світла в приміщенні та трансформується в окремий самостійний об’єкт у просторі. Таке художнє вирішення гармонійно поєднується з навколишнім середовищем, стає органічним продовженням архітектури.

Розглядаючи в деталях весь творчий шлях І. Левитської, можна помітити її надзвичайну самовідданість монументальному мистецтву, якому присвячено понад 30 років життя. Але, на жаль, у нашому суспільстві і в ті часи, і в наші дні непоодинокі випадки, коли інтереси художника взагалі не враховуються на тлі комерційних чи особистих інтересів інших зацікавлених сторін. У автобіографічній книзі спогадів “Все моє з собою” І. Левитська згадує суперечливі події 1960-80-х рр. у мистецькому та культурному житті Києва, сумну історію багатьох монументальних творів. Справжньою трагедією для неї стало безпідставне нищення чи демонтаж її монументальних

робіт протягом багатьох років. Така доля спіткала згадані твори “Лісова пісня” в музеї Лесі Українки, вітражі для музею Т. Шевченка в Києві, вітраж “Троянди та виноград”. Та особливо болючим спогадом для художниці стало знищення Музею голограм у Київській Лаврі, для якого вона створила 12 вітражів на тему українського бароко [3, 92-101; 4, 31-63].

На жаль, ця трагедія торкнулась робіт і інших художників Києва, які працювали в галузі монументального мистецтва. Роками боротьби з недолугістю чиновників відзначилося покоління монументалістів 1960-80 рр., коли некомпетентні особи вирішували який саме твір має право на існування, а що необхідно безслідно знищити.

У творчому доробку І. Левитської можна відзначити багато індивідуальних рис, характерний “почерк” авторської монументальної мови. Одразу можна побачити лаконічність форм, чітку побудову композицій, відсутність зайвих деталей, конструктивність художнього вирішення, притаманного їй монументальним творам. Експресивність і багата кольорова палітра живописних робіт художниці у вітражах трансформується у виразні графічні форми, чітко підпорядковані технологічним вимогам вітражної технології. Присвятивши значну частину творчого життя мистецтву вітража, майстриня ретельно розробляє кожну наступну композицію, користуючись основними принципами роботи з кольоровим склом. Кожен окремих шматочок скла має виважену та технологічно доцільну форму, підпорядковану загальному характеру твору. Вона використовує всю виразність кольорового скла, не шукаючи додаткових засобів у створенні особливої пластичної мови улюбленої монументальної техніки. Не намагається просто технічно переносити в скло художню композицію, а розробляє композиції, у яких образно-пластичне вирішення зображення найбільше відповідає обраному матеріалу.

Серед великої кількості вітражів І. Левитської можна простежити прагнення художниці відродити та зберегти своєрідну культурну спадщину українського народу у власних художніх роботах. У її вітражах ми бачимо композиції, присвячені літературним творам, сюжети, які висвітлюють визначні сторінки історії та культу-

ри України, розкриваючи багатий внутрішній світ художниці.

Розглянуті в статті вітражі І. Левитської на тлі загального становлення та розвитку мистецтва вітража протягом 1950-60-х рр. розкривають перспективи для подальшого дослідження вітражів у творчості київських художників-монументалістів.

1. *Чегусова З.* Сучасний український вітраж / З. Чегусова // Образотворче мистецтво. — 1978. — № 4. — С. 11-14. 2. *Загаєцька О.* Невтолима жага творчого дійства / О. Загаєцька // Образотворче мистецтво. — 2003. — № 2. — С. 21-22. 3. *Левитська І.* Все моє з собою / І. Левитська, М. Маричевський. — К. : Образотворче мистецтво НСХУ, 2004. — 190 с. 4. *Левитська І.* Карміна Бурана (Carmina Burana). Колесо долі, або 30 років каторжної боротьби за монументальне мистецтво / І. Левитська. — К. : ТОВ УВПК ЕксОб, 2009. — 88 с.

Annotation

Alexandra Samoilenko. Stained glass window in the works I. Levytska. *The main stained glass art works by I. Levytska created during the 50-80s of XX century are considered, besides, stylistic characteristics and individual traits of these stained glass art works made in various techniques are studied. Based on the art analysis the transformation of image-bearing and plastic solutions from naturalistic ones at the beginning of the creative activity of the artist up to conventionally image-bearing, decorative and symbolic ones are traced. The priority role of the use of decorative properties of glass art and technological features in the formation of artistic image with minimum use of additional facilities of glass processing is determined.*

Keywords: *stained-glass window, monumental art, interior, architecture.*

Аннотация

Александра Самойленко. Витражи в творчестве Ирины Левитской. *Рассмотрены основные произведения искусства витража И. Левитской, созданные на протяжении 1950-80-х гг. XX ст., а также исследованы стилистические характеристики и индивидуальные черты этих витражей, созданных в разных техниках. На основе проведенного анализа прослежена трансформация образно-пластических решений от натуралистических (в начале творческой деятельности) до условно-образных, декоративных и символических. Установлена приоритетная роль использования декоративных качеств художественного стекла и технологических особенностей в формировании художественного образа с минимальным употреблением дополнительных средств обработки стекла.*

Ключевые слова: *витраж, монументальное искусство, интерьер, архитектура.*

*“Дніпро”. Станція метро
“Поштова площа”, 1976 р., Київ*

*“Вода”. Клуб АЕС, 1982 р.,
м. Енергодар*

*Вітраж (фрагмент).
Музей Т. Шевченка, 1964 р., Київ*